

ЗАМОНҲОИ ҲОЗИРА, ГУЗАШТА ВА ОЯНДА ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

ЛАТИФОВ ЧУМАХОН

Преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского государственного университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар, улица Айни 63, Таджикистан

***Аннотация.** Автор считает, что моделирование времени в языке напрямую связано со многими моделями времени, присутствующими в повседневном сознании людей и отраженными в языке времени. Такие модели можно разделить на модели, в которых образ является основой личности, и модели, ориентированные на само время. В системе времен английского глагола каждая из форм неоднократно рассматривалась как отдельно, так и в противоположность друг другу. Таким образом, в английском языке есть 16 времен, которые делятся на 4-группы*

***Ключевые слова:** моделирование, прямой язык, сознание, отражение, общение, образ, система, времена глаголов, формы, времена.*

Замон яке аз шаклҳои асосии вучуд буда, -ҳамчун категорияи бунёдии фалсафа ба сабаби он ки вай шакли мавҷудияти материя аст, ки одам бо! У ёрии он материяро дарк мекунад, тавачухи муҳаққиқони гуногунро ба омузиши он бедор мекунад. дунё.

Дар замонҳои гуногун ва то имрӯз равишҳои муҳталиф ба тавсиф ва дарки категорияи замон вучуд доранд. Категорияи вақтро ҳамчун объекти таҳлили илмӣ илмҳои гуногун:

- фалсафа,
- забоншиносӣ,
- фарҳангшиносӣ барраси мекунанд.

Дар фалсафа вақтро олимони аз қабиле Аристотел, Аврелий, Исаак Нютон, Иммануил Кант, Эдмунд Гуссерл ва ғ. Аввалин олимеро, ки категорияи замонро ба таври муназзам таҳдӣ кардааст, бо назардошти робитаҳои мафҳуми вақт бо мафҳумҳои ҳасти ва ҳаракат, ба таври анъанавӣ Арасту меҳисобанд. Вақтро ӯ ҳамчун «шумораи ҳаракат нисбат ба пеш ва оянда» муайян кардааст. Масъалаи мавҷудияти замон, ба гуфтаи Арасту, парадоксист, зеро гузашта дигар вучуд надорад, оянда ҳанӯз нарасидааст ва «ҳоло» бахше аз замон нест, балки марзи байни гузашта ва оянда аст. Мафҳуми Аристотел ҳамчун муносибати (вақт тавассути пайдарпайии ҳодисаҳо, робитаи қаблӣ ва оянда дода мешавад) ва динамикӣ (азбаски воқеаҳои гузашта ва оянда вучуд надоранд, аммо | ташаққули пайваста ба амал меояд) тавсиф карда мешавад.

Аксари файласуфон вақтро як падидаи субъективи медонанд ва ба он рози ҳастанд, ки моҳияти вақтро танҳо дар робита ба шахе ошкор кардан, мумкин аст ва аз ин рӯ, вақт як шакли «интуитсия» аст, ки ба эҳсоси ботинии мо мувофиқ аст.

Филлипов дар китоби худ «Философия ва методологияи илми» таъкид мекунад, ки фалсафа ва методологияи илми дар мафҳумҳои вақт аз он бармеояд, ки вақт ин он вазифаи тағиротест, ки дар объектҳои физики ба амал меоянд [16, с- 156].

Ҳосиятҳои микдори ва сифатии вақтро фарқ кардан лозим аст. Яқум он ҳосиятҳои вақт мебошанд, ки онҳоро бо соат чен кардан мумкин аст.

Дар муқоиса бо ҳосиятҳои метрӣ ҳосиятҳои сифатии вақт асосноктаранд, яъне ба усули андозагири вобаста нестанд ва бетағйир мемонанд. Хусусиятҳои асосии сифатии замонҳо ва аксари муҳаққиқон аз инҳо иборатанд:

- якхела: вақт дар воқеият чараён мегирад, на суръат мебахшад ва на сужет;
- яктарафа: вақт аз гузашта ба оянда мегузарад; хатти: гузашти вақт бо худ намебурд;
- бебозгашт: вақт бебозгашт аст;
- алоқаманди бо сабаби раванди рушд хоси пайвастагии замон аст;
- тағйирнопазирии гузашта ва имкони ислоҳи оянда; маҳал: вақт ҳамеша бо як лаҳзаи

муайян алокаманд аст;

- алока бо ҳаракат: вақт овори нест, ҳаракат шакли мавҷудияти материя мебошад [14, с-160].

Дар доираи забоншиносии метавон дар бораи ифодаи феълии замон сухан гуфт. Вақт категорияи грамматикаи буда, маъноҳои он масъулияти муваққатӣ (истиноди муваққатӣ)-и ҳолати дар ҷумла тасвиршударо тавсиф мекунад. Майнаи инсон ҳассостарин детектори вақт аст.

Категорияи грамматикаи замон (tense), чун коида, дар забоншиносии бо мафҳуми умумии илмии замон (tense), ки дар он гузашта ва ҳозира ба таври дихотоми муқобил гузошта шудаанд, алокаманд аст. Забонҳои табииро забонҳои таҷлил медеҳанд, ки оппозитсияи грамматикаи семарҳалаи «ҳозира - гузашта - оянда» доранд. Ба ин намуд, махсусан, забонҳои германӣ, романӣ ва славянӣ дохил мешаванд. Категорияи замон робитаҳои гуногунро бо категорияҳои дигар — пеш аз ҳама, бо категорияи аспект, ки сохтори дохилии замони вазъиятро тавсиф мекунад, ошкор мекунад. Замони забони мувофиқи ҷанбаҳои синхронӣ ва диасинхронии тасвири забон ва категорияҳои физикии объективӣ ҳамзамони ва пайдарпайии ҳодисаҳои ҷанбаҳои синхронӣ ва диасинхронӣ *дорад*. Он вақти грамматикаи (морфологи, синтаксис), лексика ва контекстиро дар бар мегирад.

Илова бар ин, баъзе забоншиносон, аз қабили Н.В. Костромина, К. Николаев, Г.М. Ставская, Е.Н. Ширяев, қайд кунед, ки замоне дар шаклҳои феъли нисбат ба лаҳзаи нутқ ифода ёфтааст, ки замони мутлак номида мешавад; ва сифати нисбии шакли феъл замоне мебошад, ки дар ин шакл на бо лаҳзаи нутқ, балки аз руи таносуб бо сифати феъли дигар муайян шудааст.

Моделсозии вақт дар забон бевосита ба бисёрии моделҳои замони дар шуури ҳаррӯзаи одамон мавҷуд буда, дар забони замон инъикос меёбад, иртибот дорад. Чунин моделҳоро метавон ба моделҳои ҷудо кард, ки дар онҳо симои асосӣ шаҳе аст ва моделҳои, ки ба ҳуди замон нигаронида шудаанд [1, с- 156].

Тавре ки қайд гардид, ғайр аз шаклҳои замони воқеӣ (ҳозира, гузашта ва оянда) феъли англиси боз чор шакли махсус дорад - одди, давомдор, номутлак ва мутлак-long. Дар системаи замони феъли англиси ҳар яке аз шаклҳои борҳо ҳам алоҳида ва ҳам дар муқобили ҳамдигар баррасӣ мешуданд [15, с- 224]. Ҳамин тариқ, дар забони англисӣ 12 замон мавҷуд аст, ки бафтор гурӯҳ тақсим мешаванд:

• одди ё номуайян (як гурӯҳи замонҳои одди); давомдор ё прогрессивӣ (гурӯҳи вақтҳои тӯлонӣ ё тӯлонӣ!; мутлак (гурӯҳи замонҳои перфект); мукаммали давомдор ё мукамал прогрессивӣ (як гурӯҳи замонҳои давомдори мутлак).

Ҳар як гурӯҳи замонҳо дар забони англисӣ ҳолатҳои гуногунро ифода мекунад.

Замони одди далели пайдоиши амалро новобаста аз миқдори ин амал тавсиф мекунад. Онҳо инчунин барои тавсифи амалҳои истифодада мешаванд, ки бо баъзе мунтазамӣ рух медиҳанд.

-Шаклҳои номуайяни барои ифодаи як қатор амалҳои муқаррари, маъмулӣ истифода мешаванд;

-Шакли аз ҳама васеъ истифодашаванда Present Indefinite мебошад. Шакли Present Indefinite(V1, Y2) истифода мешавад

1) дар паём дар бораи амал ё ҳолате, ки пайваста, бидуни маҳдудият рух медиҳад.

2) дар таърифҳо, дар тартиб додани коидаҳо, қонунҳо, дар зарбулмасалу мақола.

-Шакли Past Indefinite (Ved, V3) далели гузаштаро ифода мекунад. Он асосан дар ду ҳолат истифода мешавад:

1) дар нақл, дар ҳикояҳо дар бораи воқеаҳо.

2) ҳангоми нутқи дахонӣ фактҳоеро, ки пеш аз лаҳзаи нутқ ба дмал омадаанд, нишон диҳанд.

- Шаклҳои оянда (бояд/хоҳад +V1) шаклҳои -аналитики мебошанд.

Онҳо бо ёрии феълҳои ёридиханда сохта мешаванд: will : will ва инфинитиви феъли асосӣ. Шакли Future Indefinite истифода мешавад: ҳар як хабар дар бораи он чи ки дар ҳақиқат

хануз нест, вале дар оянда чи мешавад.

- 1) Дар паём дар бораи чизи тахмини, интизори, мушкилот.
- 2) Бо маънои умуми - дар паёме, ки ҳамеша дуруст хоҳад буд, дар ҳама шароит.

Замонҳои давомдор, тавре ки аз ном бармеояд, он чизеро, ки дар тӯли якҷанд вақт рӯй медиҳад, тавсиф мекунад, ки одатан аз ҷониби лаҳзаи мавриди назар дода мешаванд. Ҳамчунин феълҳои ин гурӯҳи замонҳо ҳамеша бо истифода аз феъли *be* сохта шуда, ба онҳо пасванди "-ing" пайваста мешавад. Хусусияти замонҳои дароз дар он аст, ки онҳо амалро ҳамчун (давомдор) дар лаҳзаи нутқ ё дар замони ҳозира (Давомдори ҳозира), дар ягон нуқтаи (давраи) замони гузашта (Past Continuous) ё замони оянда ифода мекунад (Оянда пайваста).

Замони ҳозираи давомдор (ба + Ving)

Давомнокии ҳозира амал ё ҳолатеро тавсиф мекунад, ки дар лаҳзаи сухан ё дар айни замон идома дорад. Present Continuous истифода мешавад:

- 1) ифода кардани амале, ки дар лаҳзаи сухан ба амал меояд;
- 2) ифода кардани амал ё ҳолате, ки дар давраи ҳозира давом дорад, вале ҳатман ба лаҳзаи сухан алоқаманд нест;
- 3) дар гуфтори гуфтугӯӣ барои ифодаи амалҳои фардӣ, ки барои ояндаи наздик ба нақша гирифта шудааст (махсусан бо феълҳои омадан, рафтани, мондан, занг задан ва ибораҳои меҳмон доштан, зиёфат додан);
- 4) инчунин барои ифодаи одат ё майли, доими истифода мешавад; дар ин маврид феъл бо зарфҳои ҳамеша, доим, ҳама вақт ҳамроҳ шуда, норозиги, бесаброиро ифода мекунад;
- 5) омузиши феъли Present Continuous to go бо масири феъли дигар барои ифодаи нияти анҷом додани амал дар ояндаи наздик истифода мешавад; тасвир кардани вазъият ҳангоми пешниҳоди ҳикоя дар замони ҳозира.

Замони Continuous Past Continuous (was/were + Ving) as+ Continuous ҳам дар гуфтори диалогӣ ва ҳам дар нақл нисбатан кам истифода мешавад. Ин замон амалеро ифода мекунад, ки дар ҳар лаҳзаё давраи гузашта рух додааст. Вақти амал одатан бо ҳолатҳои вақт ё бандҳои тобеъ нишон дода мешавад: ифодаи амале, ки дар лаҳзаи муайяни гузашта сурат гирифтааст;

- 1) ифодаи амали замонавӣ ё вазъияти гузашта дар муқоиса бо амали дигаре, кӯтоҳтаре, ки пас аз оғози амали аввал рух медиҳад ё онро қатъ мекунад (Past Indefinite бароинишон додани амаликӯтоҳ муддат ва қатъкунанда истифода мешавад);
- 2) ифодаи амалҳои дарозмуддате, ки дар як вақт дар гузашта ба вучуд омадаанд;
- 3) ифодаи тавсиф дар ривоят дар замони гузашта [12, с- 68].

Замони Continuous Future (Wil+be+Ving)

Ояндаи доими ба амале дахл дорад, ки дар ягон лаҳза ё вақт' дар оянда сурат мегирад. Вақти амал метавонад бо як ҳолати вақт ё контекст нишон дода шавад. Future Continous аксар вақт тахмин мекунад, ки ягон амали оянда барои вақти муайян ба нақша гирифта шудааст, таъмин гирифта шудааст. "Future Continous" барои хушмуомила аз ҳамсӯҳбат дар бораи нақшаҳои пурсон шудан истифода мешавад.

АДАБИЁТҲО:

1. Арутюнова Н.Д. Русская грамматика/ Н.Д. Арутюнова. - 4-е изд. - М. Флинта: Наука, 2009 - 304 с.
2. Бархударов Л.С. Английская грамматика/ Л.С. Бархударов. - 8-е изд. - М. Либрес, 2006. - 296 с.
3. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. Пособие для студентов и учителей/под ред. Ю.А. Голубева. М.: Лит-текст, 1999 - 304 с.
4. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы А.В. Бондаренко. - М.: ИмбЛик, 2002. - 364 с.
5. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий/А.В. Бондарко -М. РусТек, 2005. - 318с
6. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике/ Г.А.Вейхман - М. ИнтерПресс, 2001 - 245 с